

ZAMONAVIY AMERIKA ADABIYOTIDA ERTAK QAHRAMONLARINING FEMINISTIK QAYTA TALQINI (MARGARET ATWOOD, KELLY LINK, CARMEN MARIA MACHADO IJODI MISOLIDA)

Raximova Nigoraxon Obidjonovna

Is'hoqxon Ibrat nomidagi

Namangan davlat chet tillari instituti ingliz tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490502>

Annotatsiya: Ushbu tezisda zamonaviy Amerika adabiyotida ertak qahramonlarining feministik qayta talqini Margaret Atwood, Kelly Link va Carmen Maria Machado ijodi misolida tahlil qilinadi. Tadqiqotning markaziy g'oyasi shundan iboratki, adibalar ertakning tanish syujetlarini butunlay inkor qilmaydi, balki ularning ichki gender iyerarxiyalarini ochib, ayol qahramonning ovozi o'chirilgan, tanasi boshqarilgan va istagi normativ axloq bilan cheklangan joylarni qayta yoritadilar. Atwood mifologik va bibliyaviy matnlar orqali patriarxal rivoyatni ikkilanma ma'noda namoyon etsa, Kelly Link fantastik-realist o'yin yordamida ayollik tajribasining g'ayritabiiy, irratsional qatlamlarini yuzaga chiqaradi, Machado esa travma, zo'ravonlik va tanaga egalik masalalarini ertak obrazlari orqali tanqidiy-estetik tilga ko'chiradi. Natijada ertak qahramoni endi "go'zal va itoatkor" emas, balki talaffuzi bor, tanlashga qodir va o'z hikoyasini o'zi yozadigan sub'yekt sifatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: feministik talqin, zamonaviy Amerika adabiyoti, ertak motivi, gender diskursi, Margaret Atwood, Kelly Link, Carmen Maria Machado.

Ertak janri ko'p asrlar davomida ayol obrazini idealizatsiyalangan, lekin passiv ssenariylar orqali ifodalab keldi. Qizaloq kutadi, shahzoda keladi, nikoh hammasini yechadi – bu model patriarxal madaniyatda "normal" ayollik tasviriga aylangan. XX asr oxiri va XXI asr boshida Shimoliy Amerika adabiyotida yuzaga kelgan feministik va postmodern yo'nalishlar ertakni shu holicha qabul qilmadi: ular ertakni saqlagan holda uning nutq markazini siljitdi, qahramon pozitsiyasini ayolga berdi va erkak najotkorining yagona hal qiluvchi rolini shubha ostiga qo'ydi. Atwoodning mifga qaytishi, Linkning g'ayritabiiy hikoyachiligi hamda Machadoning tanaga doir yozuvi ertak motivlari uchun uch xil, ammo bir-birini to'ldiruvchi feministik strategiyani namoyon qiladi. Shu bois mazkur mavzuni zamonaviy adabiy jarayon kontekstida ko'rib chiqish dolzarb bo'lib, u adabiy ertakning nafaqat estetik, balki ijtimoiy-tanqidiy salohiyatini ham ochib beradi.

Tadqiqotning maqsadi — Margaret Atwood, Kelly Link va Carmen Maria Machado asarlarida ertak qahramonlari qanday feministik qayta talqin qilinishini, bu talqinlarda patriarxal ertak modelining qaysi bo'g'inlari buzilishini va ayollik sub'yektligining qanday til vositalari orqali tiklanishini aniqlashdir. Shuningdek, tadqiqot ertakning zamonaviy Amerikaning gender muhokamalariga moslashuvchi moslashuvchan matn ekanini isbotlashga qaratilgan.

Tadqiqot materiali sifatida Margaret Atwoodning ertak va mifni qayta o'qishga moyil matnlari, xususan "The Penelopiad" va boshqa qayta yozish tajribalari, Kelly Linkning "Magic for Beginners" to'plamidagi ertak-fantastik sintezga asoslangan hikoyalari, Carmen Maria Machadoning "Her Body and Other Parties" kitobidagi ertak arxetiplarini tanaga, zo'ravonlikka, ayol xotirasiga ko'chiruvchi matnlari tanlandi. Tahlilda gender-nazariy yondashuvlar, intertekstual tahlil, diskursiv o'qish va dekonstruktiv yaqinmutolaa usullari qo'llandi. Simone de Bovuarining ayollik ijtimoiy konstrukt ekanligi haqidagi g'oyasi, Gilbert va Gubarning erkak

adabiy an'anasida ayol ovozi boshlanishi haqidagi qarashlari hamda Jek Zipes va Marina Tatar tadqiqotlarining ertakni ijtimoiy nazorat vositasi sifatida talqini metodologik tayanch bo'lib xizmat qildi.

Atwood ertakni qayta yozar ekan, uni ertakligidan mahrum qilmaydi, balki rivoyat markazini o'zgartiradi. "The Penelopiad" da Homer matnining eng kam gapirgan ayoli – Penelopa – nutqiy markazga chiqariladi. Asl mifda u sadoqatli xotin, kutuvchi, hatto muhofaza qilinuvchi shaxs bo'lsa, Atwood talqinida u o'z tarixini o'zi qayta so'zlaydi, erkak hikoyachilar tashlab ketgan bo'shliqlarni to'ldiradi va shu bilan "ayolning sukuti"ni feminizm tiliga ko'chiradi. Bu strategiya klassik ertakdagi qahramon qizlarning passivligini buzib, ayolning bilish, izohlash va hukm chiqarish vakolatini ko'rsatadi. Demak, Atwood uchun feministik qayta talqin, avvalo, nutq vakolatini qaytarishdir.

Kelly Linkda esa ertakning sehrli, mantiqsiz va o'tkinchi unsurlari ayollik tajribasining ko'rinmas qatlamlari bilan bog'lanadi. Uning hikoyalarida qizlar va ayollar g'ayritabiiy hodisalar markazida turadi, biroq ular bu hodisalarni "erkak qutqaruvchisi" kelishini kutib turib emas, balki o'z ichki quvvati, tasavvuri va ba'zan hamjamiyati yordamida boshdan kechiradi. Linkning yumshoq ironiyasi ertakdagi stereotip ayol obrazlarini o'yin-masxara qatlamiga olib chiqadi, lekin ularni bevosita masxara qilmaydi: u ayollikning o'zi ham hikoya qilishga, ham fantastikani yaratishga qodirligini ko'rsatadi. Bunda feministiklik syujetni ag'darishdan ko'ra ko'proq badiiy nigohni o'zgartirishda namoyon bo'ladi.

Machadoda feministik qayta talqin yanada keskin tus oladi. "Her Body and Other Parties" dagi ko'plab syujetlar ertak va urban-legendlarga tayanadi, biroq bu ertaklar ayol tanasi ustidan nazorat, zo'ravon nikoh, psixologik bosim va kvirdentifikatsiya kabi mavzular bilan to'ldiriladi. Machado qadimiy syujetni qayta hikoya qilganda, uni xavfsiz romantik makon emas, balki zo'ravon tuzumlarni fosh etuvchi kritik maydonga aylantiradi. Shunday qilib, u ertakdagi "baxtli yakun" formulasini rad etadi va ayolning omon qolishi yoki o'zligini tan olishi bilan tugaydigan ochiq yakunlarni taklif qiladi. Bu esa ertakni maishiy tasalli vositasidan ayol tajribasining murakkab, ko'pincha og'riqli, lekin agentlik beruvchi badiiy modeliga aylantiradi.

Uch muallif ijodi solishtirilganda ikki muhim natija ayon bo'ladi. Birinchisi, feministik qayta talqin ertakni inkor etmaydi, balki uning yashirin ijtimoiy buyurtmasini ko'rsatadi. Ikkinchisi, qayta talqin dialogik xarakterga ega: mualliflar o'tmish matni bilan bahslashibgina qolmay, uni bugungi gender muammolari, ayollar ovozi ommaviy-madaniy maydondagi ko'rinishi va tanaga egalik huquqi bilan bog'laydi. Natijada ertak qahramoni patriarxal tasvirlagandek "mukofot olinuvchi" emas, balki suhbatdosh, bahslashuvchi va o'z tarixini muharrirlik qiluvchi sub'yekt darajasiga ko'tariladi.

Zamonaviy Amerika adabiyotida ertak qahramonlarining feministik qayta talqini adabiy ertakning tirik, qayta yoziladigan va ijtimoiy jihatdan sezgir janr ekanini ko'rsatadi. Atwood ayolga nutq beradi, Link ayollikni sehrli-realistik hududga joylaydi, Machado esa ayol tajribasining og'riqli tomonlarini ertakdan foydalanib ifodalaydi. Shunday qilib, ertak endi faqat bolalar uchun didaktik voqelik emas, balki gender tengligi, tanaga egalik, ovozni eshitish va patriarxal rivoyatlarni tanqid qilish vositasiga aylanadi. Kelgusida mazkur yo'nalishni afroamerikalik, lotinamerika va tubjoy yozuvchilarining ertakni feministik va dekolonial ruhda qayta talqin etish tajribalariga yoyish maqsadga muvofiqdir.

1. Atwood M. The Penelopiad. — London: Canongate, 2005.
2. Link K. Magic for Beginners. — New York: Harcourt, 2005.
3. Machado C. M. Her Body and Other Parties. — Minneapolis: Graywolf Press, 2017.
4. Beauvoir S. de. The Second Sex. — New York: Vintage Books, 1989.
5. Gilbert S. M., Gubar S. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. — New Haven; London: Yale University Press, 1979.
6. Zipes J. Fairy Tales and the Art of Subversion. — New York: Routledge, 2006.
7. Tatar M. Off with Their Heads!: Fairy Tales and the Culture of Childhood. — Princeton: Princeton University Press, 1992.
8. Hutcheon L. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. — New York: Routledge, 1988.